

MEDIATA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK
MAHORATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH
METODIKASINING MAZMUNI

Sulaymonova Ra'no

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10640124>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mediata'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish metodikasining mazmuniga qisqacha ilmiy izlanish natijasida ishlab chiqilgan texnologiya mazmuni keltirilgan bo'lib, ishlab chiqilgan texnologiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Berilgan tavsiyalar esa pedagoglarning kasbiy mahoratini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mediata'lim, o'qituvchi, mahorat, kasb, kompetentlik, texnologiya, takomillashuv, metodika, ta'lim, tarbiya, ilmiy izlanish, tadqiqot, adabiyot.

THE CONTENT OF THE METHODOLOGY FOR IMPROVING THE TECHNOLOGY
OF DEVELOPING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN THE
MEDIA EDUCATION ENVIRONMENT

Abstract. In this article, the content of the technology developed as a result of a brief scientific research on the content of the methodology for improving the technology of developing the pedagogical skills of future teachers in the media education environment is presented, and the possibilities of developing the pedagogical skills of future teachers will be expanded on the basis of the developed technology. The given recommendations serve to improve the professional skills of pedagogues.

Key words: media education, teacher, skill, profession, competence, technology, improvement, methodology, education, training, scientific research, research, literature.

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В
СРЕДЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье представлено содержание технологии, разработанной в результате краткого научного исследования содержания методики совершенствования технологии развития педагогического мастерства будущих учителей в среде медиаобразования, а также возможности на основе разработанной технологии будет расширено развитие педагогического мастерства будущих учителей. Данные рекомендации служат повышению профессионального мастерства педагогов.

Ключевые слова: медиаобразование, педагог, мастерство, профессия, компетентность, технология, совершенствование, методология, образование, подготовка, научные исследования, исследования, литература.

Jamiyat taraqqiyotining zamonaviy sharoitida ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini, jumladan, oliy ta'limni isloh qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu o'zgarishlarning asosiy maqsadi, ijodiy faoliyatga qodir bo'lgan tashabbuskor shaxsni shakllantirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish ta'limni insonparvarlashtirish g'oyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, oliy ta'limning maqsadli tamoyillaridan biri sifatida bo'lajak o'qituvchining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish muammosini dolzarblashtirishni o'z ichiga oladi.

Respublikamizda yangi taraqqiyot davrida, uning kelajagini belgilovchi yoshlarni har tomonlama yetuk, komil, yuksak madaniyatli va ma'naviyatli bo'lib yetishishni ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarining asosiy bo'g'ini sifatida bo'lajak boshlang'ich ta'lim bo'lajak o'qituvchilarning yuqori ilmiy metodik bilimlarga, yuksak mahoratga ega bo'lishi hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Mamlakatimizda ta'limni mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish asosiy vazifalar sifatida belgilangan.

O'quv faoliyatining jamoaviy xususiyati va bilimlarini pedagogik omillar orqali o'zlashtirilishini, talabalarda o'qishning subektiv motivlariga bog'liq bo'lgan ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish, o'qish predmetiga munosabat, ta'lim oluvchining qobiliyatlari va tajribasini inobatga olish kabi pedagogik shart-sharoitlarda namoyon bo'ladi. Shu sababli so'nggi yillar davomida ilmiy tadqiqotlarda tadqiq etilayotgan ishlarni, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari orqali talaba shaxsiga ta'sir etuvchi sifatlar hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

Talaba shaxsida pedagogik mahoratni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlariga to'xtalar ekanmiz avvalo: qadimgi xitoy pedagogik-axloqiy qarashlaridan kelib chiqib, ta'lim oluvchiga individual xususiyatlarning muhimligi to'g'risidagi fikrlar ilgari surilgan tarbiya meyyorlari va prinsiplari to'g'risidagi birinchi umumlashtirilgan tasavvurlar orqali bilim berib borilgan. Mazkur tasavvurlar pedagogik fikrlar va amaliyotning kelgusi rivojlanish asosini tashkil etgan.

G'arb pedagogikasining rivojlanishi ta'lim oluvchida pedagogik mahoratni rivojlantirish pedagogik bilimni sezilarli darajada o'zgartirishga, uning muammosini boyitishda, fanga oid bilimlarga etibor berishni taqozo etdi. Olimlar tomonidan pedagogikada ta'lim jarayonida pedagogik mahoratni rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik shart-sharoitlarini fundamental asosini "asosiy tushuncha" sifatida rasmiylashtirishda D.Dyui, A.Maslow, V.Merlin, S.Nishonova, N.Safayevlarning tadqiqotlari yordam berdi.

Mediata'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish shart-sharoitlari ta'lim muammosiga yondashuvlarning tahlili tadqiqot muammosini yoritib berish uchun bir qator muhim xulosalarga kelish imkonini beradi.

Birinchiidan, kompetensiyaviy ta'lim rivojlanib borishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga erishilgan darajadan kelib chiqishi kerak, ammo yoshlarda mazkur daraja turlicha namoyon bo'ladi.

Ikkinchiidan, erishilgan darajadan kelib chiqib, mazkur darajani har bir talabada aniqlash talabini keltirib chiqaradi. Chunki, kompetensiyalarning erishilgan darajasi tashhisini aniqlash o'qitishning ijtimoiy ta'sir etuvchi sharti sifatida qarash lozim.

Uchinchiidan, rivojlantiruvchi ta'lim talabalarning rivojlanish darajalarini to'g'rilashga olib kelmaydi, balki individual sifatlarini rivojlantirish sharti bo'lib xizmat qiladi. Bundan individual sifatlar rivojlanish uchun boshlang'ich jihat sifatidagina emas, balki zarurat, butun o'qish davrida saqlanib qolishi nazarda tutiladi.

To'rtinchiidan, aqliy qobiliyatlarning rivojlanishi maxsus vositalarni – mazmuni bo'yicha optimal murakkab va aqliy mehnatning ratsional ko'nikmalarini shakllantirishi kerak bo'lgan rivojlantiruvchi topshiriqlarni ko'zda tutadi. Bundan individual yondashuv ta'limda o'qitishning mos ta'lim vositalariga zarurat kelib chiqadi.

Mediata'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirishda avvalo, o'zini-o'zi faollashtirish, o'quv jarayonida erishgan yutuqlarini o'zini-o'zi baholash prinsipi asosida qurish muhim rol o'ynaydi. Bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy javobi, o'z o'quv faolligini tahlil qilishga undovchi vaziyatlarga jalb etish zarur.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun o'quv mashg'ulotidagi muvaffaqiyatlilikning bosh mezonini o'qituvchi unga qo'yadigan baho emas, balki aniq bir o'quv yutug'i, topshiriqni bajarishning mahsuldorligi bo'lishi kerak. Bo'lajak o'qituvchilar o'z hatti-harakatlarining natijasini mustaqil baholash, o'zini-o'zi nazorat qilish, o'z xatolarini topish va to'g'rilash ko'nikmasi o'z irodasini rivojlantirishga bog'liq.

Oliy ta'lim muassasalarida interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini rivojlantirish asosida o'zlashtirish va qo'llashning yangi mexanizmlarini mujassamlashtiradi.

Birinchi bosqich: 1-bosqich talabalari. Ushbu bosqichda bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish qiyin, chunki dastlabki kurslar uchun asos pedagogik mahoratini rivojlantirish, ularda pedagogik bilim endi rivojlanayotganligi sababli pedagogik mahorat haqida to'liq tasavvurga ega emas.

Bu holat bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish uchun maqsadli faoliyatni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

Ikkinchi bosqich: 2-bosqich talabalari. Ta'lim subyektlarining bilim olish faoliyatida kundalik faoliyatning asosi bilim, ko'nikma va malakalariga ega bo'lgan bo'lajak o'qituvchilarga tayanishi mumkin. Ular, asosan, mustaqil ravishda qidirish va zarur qarorlar qabul qilish uchun "intellektual tayyorgarlik" jarayoniga kirishadi.

Uchinchi bosqich: 3-bosqich talabalari darajasi. Ushbu darajada bo'lajak o'qituvchilarni o'qitishda subyektiv yondashuvga ustuvor ahamiyat beradi.

Ular bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari uchun bu bosqichda o'quv jarayoni subyektlari va bo'lajak o'qituvchilarining pedagogik mahoratini tashkil etishning uslubiy jihatlariga e'tibor qaratishlari (pedagog sifatida) kerak bo'ladi.

Tadqiqot jarayonining subyektlari tomonidan hal qilinadigan asosiy vazifalar uning strukturasi lokalizatsiya darajalariga qarab aniqlanishi kerak:

Dastlabki daraja: "bo'lajak o'qituvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarning yetarli salohiyatini yaratish, o'z-o'zini tarbiyalashda intellektualizatsiya va yaratuvchanlik namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar sifatida harbiy xizmat vazifalarini bajarishda mas'uliyat va ishonchni uyg'otish";

Asosiy daraja: bo'lajak o'qituvchilarda analitik ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va pedagogik faoliyatning turli muammolarini hal qilish bo'yicha ko'nikmalarni ishlab chiqish, vizual – samarali fikrlash ko'nikmalarni rivojlantirish;

Yakunlovchi daraja: bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratlarini rivojlantirish o'quv amaliyotining barcha shakllarida qo'llab-quvvatlash.

Bo'lajak o'qituvchi faoliyati kelajakda muvaffaqiyatli kechishi uning shaxsi, xarakteri, o'quvchilar bilan muomalasiga ham ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Odatda, bularning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri ahamiyatsizdek tuyuladi. Ammo tajribali bo'lajak o'qituvchi, uning xatti-harakati o'quvchilarga qanday ta'sir ko'rsatayotganligiga ahamiyat berib, unga kerakli tuzatishlar kiritib, takomillashtirib boradi.

Shuning uchun ham pedagogik mahoratni o'qituvchi shaxsi sifatlarining majmuyi sifatida qaralib, uni o'qituvchining yuqori darajada psixologik-pedagogik tayyorgarlikka ega bo'lishi bilan bog'liq bo'lishini unutmash lozim.

Pedagogik mahorat yaxlit tizim sifatida quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

1 –rasm. Pedagogik mahorat tarkibiy qismlari.

Biroq, zamonaviy o'qituvchiga birgina umumiy madaniyatning o'zi kifoya qilmaydi, maxsus bilimlar va malakalar-bolalarni kuzatish, ularning o'sishdagi muhim narsalarni aniqlay olish, ularni rivojlantirish yo'llari hamda usullarini aniqlash, o'zaro ta'sirini chuqur tahlil qilish, pedagogik izlanishlar va yutuqlarni ilmiy jihatdan bir tizimga solish malakalari zarur bo'ladi.

2.2. – rasm. Pedagogik mahoratga erishishi bosqichlari.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, har bir bo'lajak o'qituvchi kelajakda pedagogik faoliyat yuritar ekan, berayotgan ta'lim - tarbiyasini yanada samarali chiqishi uchun u o'z ustida muttasil ishlashi, bilimini, mahoratini o'stirishi kerak. O'quvchilar bilan bo'ladigan munosabatlarni puxta o'ylab ularning ko'ngliga ozor yetkazmasdan ish olib borishi kerak. Muomala madaniyati o'zini tuta bilishini nazorat qilishi kerak. Har bir tarbiyachining dunyoqarashi uning muomalasidan namoyon bo'ladi. Muomalaning asosiy vositasi tildir. Xalqimizdan shunday naql bor: "Bola shirin so'zning gadosi". Shunday ekan tarbiyachi o'z muomalasida juda ehtiyotkor bo'lishi kerak.

REFERENCES

1. Дьюи Дж. Демократия и образование //Д..Дьюи. - М.: Пед.-Прес., 2000 г. - 384 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. Пи.: спб., 2003 г. -352 с.
3. Мерлин В. Психология индивидуальности // Под.ред. Е.А.Климова – Ворон.: НПО Модек, 1996 г. 448-с.
4. Нишонова С. Ёшлар тарбиясининг маънавий илдиэлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2008 й. 167-б.
5. Сафаев Н. Психологические особенности национального самосознания студенческой молодежи.: Автореф. дис. ... док. псих.наук. – Т., ТГПУ, 2006. – 38
6. Хлудеева И.В. Организационно-методические условия развития качеств интеллекта учащихся в учебном процессе // Мир науки, культуры, образования. – Приамурский. 2012. – С. 173-176. ISSN: 1991-5497.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH